

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 4.3: Digitalización en Google Earth

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 4.3: Digitalización en Google Earth

En este ejercicio se pretende digitalizar la laguna de San Pablo.

1. Se abre el programa Google Earth, el que está instalado como programa en la computadora, más no la opción de visualización de Google Earth de internet.
2. Una vez en el programa Google Earth, en la opción de búsqueda se digita el nombre del lugar que se desea encontrar; en este caso el Lago San Pablo. Google Earth centrará el mapa en el lugar solicitado. También se puede buscar digitando las coordenadas del lugar en grados decimales.

3. Cuando Google Earth encontró la localidad solicitada se utiliza la opción de agregar polígono que está en la barra de herramientas ubicado en la parte superior.

Con el cursor se hace click sobre un punto del perfil de la laguna y se desliza el cursor sobre el perímetro de la laguna hasta completar la forma.

Una vez que se ha completado de dibujar la figura se digita ok para grabar el polígono digitalizado.

Se guarda el mapa para poder utilizarlo en QGIS, en la opción guardar imagen de la barra superior.

Finalmente, se carga el mapa a QGIS a través de la opción añadir capa ráster y se le cambia el sistema de coordenadas a WGS84/UTM zona 17S.

